

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

3-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-3 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2025-SI-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук (DSc), профессор

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук (DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)
Каланова Сабохат Мурадovна
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариёва Аълохон Нуриддиновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Жиянмуратова Гулноз Шербутаевна
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. профессор (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Абдуллаев Акмал Гадаймурадovич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат, Кутбидинов Файзиддин РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ.....	11
2. Karimov Bobir JAMOADA MOTIVATSIYA VA SAMARADORLIK.....	18
3. Mamatov Normurat IJTIMOIY FANLARNI O‘QITISH JARAYONIDA TALABALAR SIYOSIY ONGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	28
4. Rasulov Abdimumin SHAXSNING SOTSIAL INTELLEKTUALLIK KO‘RSATKICHLARI VA KAMOLOT OMILILARI O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR.....	35
5. Xusanova Hayriniso IJTIMOIY NIHOYA TIZIMINING KONSEPTUAL MODEL.....	43
6. Abduxalilov Abdullo NOGIRONLIK FENOMENINI TADQIQ ETILISHINING METODOLOGIK JIHATLARI.....	49
7. Якубов Ильдар КОНЦЕПЦИЯ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ КАК ФОРМЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ.....	57
8. Abdullayev Akmal O‘RTA ASRLARDA G‘ARBIY YEVROPADAGI DAVLAT VA JAMIYAT BOSHQARUVI TUZILMALARIGA OID KONSEPSIYALARNING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	63
9. Хасанова Мавлюда СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ ГУМАННОГО ГОСУДАРСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	74
10. Jiyanmuratova Gulnoz, Urunboyeva Janona O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XOTIN-QIZLAR IJTIMOIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH ISLOHOTLARINING ME‘YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	80
11. Алимухамедова Нодира ИСТОРИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.....	90
12. Tolipov Abdug‘affor VOYAGA YETMAGANLAR ORASIDA HUQUQBUZARLIKNING O‘SIB BORISHIGA TA‘SIR QILUVCHI IJTIMOIY OMILLAR.....	96
13. Berdimuratov Marat YOSHLARNI IJTIMOIY RIVOJLANTIRISH UCHUN OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA SOTSIOLOGIYA FANINI O‘QITISHNI OMMALASHTIRISH.....	104

14. Хамиджонов Умиджон	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОНЯТИЙ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ.....	110
15. Ixtiyarov Farxod	
INSON KAPITALINI KEYS-STADI NEGIZIDA TAKOMILLASHTIRISHDA IJTIMOY TRANSFORMATSIYALASHUV TENDENSIYALAR.....	116
16. Хасанова Мавлюда	
АНАЛИЗ ВОПРОСОВ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА.....	124
17. Radjabova Aziza	
NATIONAL DEVELOPMENT POLICIES IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	131
18. Kalanova Sabohat	
JAMIYATDA AVLODLARARO MUNOSABATLARNING SOTSIAL STRUKTURASI.....	138
19. Ixomjon Xudayarov	
ETNOMADANIY INTEGRATSIYA JARAYONLARIDA YUMSHOQ EVOLYUSION MOSLASHUV TENDENSIYASI.....	148
20. Tagaymuratova Gulchehra	
KONSANGUIN NIKOHLAR FENOMENINING IJTIMOY OMILLARI VA BIOETIK YONDASHUVLAR.....	155
21. Jabborov Jaxongir	
YOSHLARNI ISHGA JOYLASHTIRISHNING IJTIMOY XAVFLARI VA TO'SIQLARI: NEET GURUHI, PREKARIZATSIYA, RAQAMLI TENGSIZLIK.....	162
22. Ixtiyarov Farxod	
DAVLAT XIZMATCHILARI MALAKASINI OSHIRISHDA KEYS USULINING IMKONIYATLARI.....	170
23. Xasanov Sharofidin	
JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARIDAN QAYTGAN YOSHLARNI IJTIMOY HAYOTGA REINTEGRATSIYALASH: XORIJ TAJRIBASI.....	179
24. Nurulloev Shahriyor	
MILLIY INTERNET-MEDIA SIYOSATINI RIVOJLANTIRISH ORQALI YOSHLAR IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH: MUAMMO VA VAZIFALARI.....	189
25. Аликариев Нуриддин	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ.....	195
26. Alikariyeva A'loxon	
OLIY TA'LIMDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMI INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	202

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Хасанова Мавлюда,

доцент кафедры «Социально-гуманитарных наук»,
Филиала Российского Государственного Университета нефти и газа
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте,
кандидат исторических наук
e-mail: M_khasanova.55@mail.ru

АНАЛИЗ ВОПРОСОВ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18099556>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается социально-экономическая политика Республики Узбекистан, направленная на снижение бедности и повышение занятости населения. Анализируются ключевые направления стратегии: развитие строительства, сферы услуг, промышленности и сельского хозяйства, а также повышение социальной защиты малообеспеченных семей. Применяется качественно-количественный подход виде обзора официальных данных государства и их социологическая интерпретация. Делается вывод о том, что при успешной реализации данных мер возможна не только количественная трансформация занятости, но и качественное изменение социального статуса семей-участников. Особое внимание уделяется роли махаллей, банков и микроцентров как звеньев реализации политики и значению социального мониторинга.

Ключевые слова: Узбекистан, бедность, занятость, безработица, социальная защита, махалля, инвалидность, трудоустройство, кредиты, микроцентр, экспортный кооператив.

Hasanova Mavlyuda,

I.M.Gubkin nomidagi Rossiya Davlat neft va gaz
Universitetining Toshkent shahridagi filiali
“Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasi dotsenti,
tarix fanlari nomzodi
e-mail: M_khasanova.55@mail.ru

YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QASHSHOQLIKKA QARSHI KURASH MASALALARINING TAHLILI

ANNOTATSIYA

Maqolada O‘zbekiston Respublikasi qashshoqlikni kamaytirish va aholi bandligini oshirishga qaratilgan ijtimoiy va iqtisodiy siyosati ko‘rib chiqiladi. Strategiyaning asosiy yo‘nalishlari, ya’ni qurilish, xizmat ko‘rsatish sohasi, sanoat va qishloq xo‘jaligini rivojlantirish, shuningdek kam ta‘minlangan oilalarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda davlatning rasmiy ma‘lumotlarini sharhlash va ularni sotsiologik talqin etishga asoslangan sifat va miqdor uyg‘unlashgan yondashuv qo‘llaniladi. Muallif xulosasiga ko‘ra, mazkur chora-tadbirlar

muvaffaqiyatli amalga oshirilgan taqdirda faqat bandlik ko'rsatkichlarining miqdoriy o'zgarishi emas, balki ishtirokchi oilalarning ijtimoiy maqomida ham sifat jihatdan sezilarli o'zgarish kuzatilishi mumkin. Ayniqsa mahallalar, banklar va mikromarkazlar siyosatni amalga oshirish zanjiridagi muhim bo'g'in sifatida, hamda ijtimoiy monitoring tizimining ahamiyati alohida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, qashshoqlik, bandlik, ishsizlik, ijtimoiy himoya, mahalla, nogironlik, ish bilan ta'minlash, kreditlar, mikromarkaz, eksport kooperativi.

Khasanova Mavlyuda,
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
of the Department of Social and Humanitarian Sciences,
Branch of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas in Tashkent
e-mail: M_khasanova.55@mail.ru

ANALYSIS OF POVERTY REDUCTION ISSUES IN THE CONTEXT OF THE NEW UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article examines the socio-economic policy of the Republic of Uzbekistan aimed at reducing poverty and increasing employment. The analysis focuses on the key components of the national strategy, including the development of the construction sector, services, industry and agriculture, as well as the strengthening of social protection for low-income households. A mixed qualitative and quantitative approach is applied, combining a review of official state data with their sociological interpretation. The study concludes that, if effectively implemented, these measures may lead not only to quantitative changes in employment, but also to qualitative improvements in the social status of beneficiary families. Particular attention is paid to the role of mahallas, banks and micro-centres as essential institutional mechanisms in the implementation of social policy, and to the importance of comprehensive social monitoring.

Keywords: Uzbekistan, poverty, employment, unemployment, social protection, mahalla, disability, labour integration, credit mechanisms, micro-centre, export cooperative.

ВВЕДЕНИЕ

С того момента как Республика Узбекистан взяла курс на глубокие социально-экономические реформы, вопрос сокращения бедности и обеспечения устойчивой занятости населения вышел на приоритетный уровень государственной политики. На сегодня уже определены задачи, направленные на снижение уровня бедности до 6 % и создание возможности полной занятости граждан (безработица снижена до 4,9%) [1].

Это открывает новый этап в трансформации социальной политики Нового Узбекистана и требует социологического осмысления, то есть, каким образом государственные меры с привязкой к территориальному уровню (махалля) и с опорой на строительство, услуги, промышленность и сельское хозяйство могут привести к значительным изменениям в жизни граждан.

Целью данной статьи является анализ данной государственной стратегии с точки зрения социологии занятости и бедности, выявление её ключевых механизмов, оценка потенциальных эффектов и рисков, а также формулирование методологических замечаний, применимых к мониторингу такой политики.

В рамках данной статьи (1) рассмотрены основные направления стратегии по сокращению бедности и обеспечению занятости, (2) проанализирована связь между выбранными направлениями и механизмами (кредиты, микроцентры, махалля-инфраструктура), (3) выявлены возможные социологические последствия реализации политики, (4) предложена методологическая рамка для оценки эффективности данной стратегии с позиции социального статуса, мобильности и включённости граждан.

Важно подчеркнуть, что статья ориентирована не только на правовую или экономическую оценку, но именно на социологическую интерпретацию, что делает необходимым учитывать, как количественные показатели, так и качественные механизмы взаимодействия государства, территорий и граждан.

МЕТОДОЛОГИЯ

Для анализа был применен комбинированный подход, сочетающий количественные данные официальных источников и качественную социологическую интерпретацию. В основе количественного компонента лежат показатели, опубликованные на официальных сайтах Узбекистана, которые рассматриваются как отправная точка.

Качественный компонент включает в себя анализ роли институциональных механизмов (махалля, банки, микроцентры), процессов территориальной децентрализации (выделение ресурсов непосредственно районам, махаллям) и социальных последствий (изменение статуса семей, включённость людей с ограниченными возможностями). В исследовании проведён логико-качественный анализ текста официального документа, выявляющий основные направления («строительство», «услуги», «промышленность», «сельское хозяйство», «социальная защита») и их социальную обусловленность. Также применён метод программно-целевого анализа, когда государственные меры разбиваются на направления и механизм реализации (например, выделение кредитов, инфраструктурные вложения, создание рабочих мест).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Современная научная литература отражает многомерный характер бедности и подчёркивает необходимость комплексной государственной политики, сочетающей экономические, территориальные и социальные инструменты её преодоления. Среди ключевых работ, формирующих теоретическую и методологическую основу анализа, выделяется монография Арутюняна и Курбанова [2], в которой социальная политика рассматривается как система взаимосвязанных механизмов (от перераспределительных инструментов до активных форм занятости).

Авторы подчёркивают, что борьба с бедностью невозможна без сочетания краткосрочных мер социальной поддержки и долгосрочных стратегий, направленных на повышение человеческого капитала, устойчивую занятость и расширение экономических возможностей домохозяйств. Важным является тезис о необходимости институциональной согласованности всех уровней власти, обеспечивающей целостность социальной политики.

Отдельное направление исследований связано с территориальной организацией государственной политики. Петрова, анализируя международный опыт децентрализации, показывает, что передача полномочий на локальный уровень усиливает адресность и эффективность мер борьбы с бедностью [3]. По её мнению, локальные органы власти обладают более точным знанием социального профиля своих территорий, что позволяет адаптировать программы занятости, социальной защиты и инфраструктурного развития к конкретным потребностям населения. В то же время децентрализация требует развитых механизмов подотчётности и стабильного финансового обеспечения, чтобы локальные стратегии не превратились в формальные декларации.

Важную роль в снижении бедности играет предпринимательство как фактор социальной мобильности. Иванов на материале постсоветских государств показывает, что малый бизнес становится критическим элементом выхода из бедности, поскольку обеспечивает не только рабочие места, но и формирует среду самостоятельности, инициативности и расширения экономической включённости граждан [4]. Однако потенциал предпринимательства раскрывается лишь при наличии институциональной поддержки, таких как кредиты, инфраструктура, обучения и сниженных барьеров входа.

Роль банков как ключевых агентов развития малого бизнеса в Центральной Азии подробно рассматривается в исследовании Шейхова [7]. Автор подчёркивает, что доступность кредитования и финансовых услуг есть один из самых значимых факторов, определяющих способность малообеспеченных семей выходить из уязвимого положения. Банковские

инструменты в сочетании с государственными программами микрофинансирования позволяют трансформировать неформальную занятость в устойчивые экономические практики.

Существенный вклад в исследование борьбы с бедностью вносят работы, посвящённые социальной инклюзии. Смирнова и Орлова [5] показывают, что трудовая занятость людей с ограниченными возможностями рассматривается в мировой практике не только как мера социальной защиты, но и как инструмент расширения социальной мобильности. Инклюзивные модели занятости требуют комплексных мер, включающих адаптацию рабочих мест, обучение и сопровождение.

Другие авторы обращают внимание на структурные факторы. Дженсен и Текуб [6] демонстрируют, что инфраструктурные инвестиции обладают кумулятивным эффектом: улучшение дорог, связи и энергии создаёт условия для роста предпринимательства и занятости, что снижает бедность в долгосрочной перспективе. В аграрной сфере Лукьянов [9] подчеркивает роль кооперативов, которые обеспечивают малым производителям доступ к рынкам, технологиям и финансовым ресурсам, уменьшая уязвимость сельских домохозяйств.

Колесников [8] анализирует трансформацию занятости в сторону сервисной экономики, отмечая, что расширение сферы услуг становится важным источником трудоустройства для малообеспеченных групп. Бейлис обращает внимание на значение трудовой миграции как стратегии выживания и повышения доходов, особенно в регионах с ограниченными экономическими возможностями [10].

На микроуровне Карасёв [11] показывает, что локальные сообщества, такие как махалля, играют ключевую роль в реализации социальной политики, обеспечивая обратную связь и мобилизацию ресурсов территорий. Мирсалимов [12] развивает тему мониторинга, подчёркивая необходимость системной оценки эффективности программ занятости и борьбы с бедностью, основанной на комплексных индикаторах и регулярной аналитике.

С самого начала выделим такие ключевые показатели, как снижение уровня безработицы до 4,9 % (с 5,5 % в прошлом году) и снижение доли семей в бедности до 6 % (с 8,9%) к концу года. Эти параметры отражают переход государства от накопления к диверсификации социальной политики и её территориализации. Важным является то, что задача поставлена так: не просто рост занятости, но занятость как механизм включения семей в устойчивый доход и социальную интеграцию.

Ключевой элемент стратегии - перенаправление ресурсов на **махаллю** как базовый социально-территориальный уровень. Так, 1.435 махаллей впервые превратились в территории, свободные от бедности. Это свидетельствует о том, что политика ориентирована на микроуровень, а не только на макропоказатели. В социологическом плане это означает усиление роли нижних звеньев власти и сообществ (махалля, районный хокимият) в управлении социальными изменениями.

Первое направление стратегии заключается в том, что в 2026 году будут реализованы инвестиционные проекты на сумму 675 триллионов сумов, из которых 380 триллионов сумов придётся на строительство. Планируется строительство многоэтажных домов (140 тыс. квартир) и создание занятости: каждому хокиму предлагается обеспечить занятость 20-25 тыс. человек непосредственно в строительной сфере и ещё около 10 тыс. через созданную инфраструктуру.

Социологически это представляет собой государственное вмешательство в инфраструктурную занятость как средство снижения бедности, а именно, создание рабочих мест через строительство, что может способствовать включению ранее не занятых категорий населения. Ставится задача не просто занятости, но стабильной занятости и социальной мобильности. Однако, если занятость окажется эпизодической, или проектные рабочие места создадут лишь временный эффект, то долгосрочный эффект может быть ограничен.

Второй приоритет – развитие сферы услуг. Отмечено, что сектор услуг обеспечивает высокие темпы роста, но региональные органы не используют полностью потенциал туризма. В качестве примера можно привести тот факт, что инфраструктура 150 махаллей с высоким

туристическим потенциалом должна быть улучшена. На каждую махаллю выделено от 3 до 5 миллиардов сумов, а банками предоставляются льготные кредиты до 150 миллионов сумов на строительство гостевых домов.

С точки зрения социологии – это интересный переход от традиционной занятости (промышленность, сельское хозяйство) к гибкой занятости в сфере услуг, что даёт возможность вовлечения более широкого круга граждан (молодёжь, женщины, микро-предприниматели). Создание рабочих мест в сфере «торговля-обслуживание» (примерно 45 тыс. человек) делает акцент на микроуровне предпринимательства. В свою очередь, это вызывает необходимость обучения кадров, устойчивости бизнеса, конкуренции и маркетинга, иначе, без этих условий эффект может быть ограниченным.

Третье направление – промышленность. Предполагается, что в 2026 году планируется выпуск продукции на сумму 52 млрд. долларов. Ответственным лицам поручено реализовать 3,5 тыс. проектов на сумму 22 млрд долларов, что позволит создать 130 тыс. постоянных рабочих мест. Также упомянем, что в 400 махаллях уже действует специализация на мебельном производстве, ремеслах и швейном деле, и предлагается открыть 50 микроцентров промышленности, обеспечив занятость 10 тыс. человек.

С одной стороны, это стратегия индустриализации и повышения добавленной стоимости, с другой, она даёт возможность локальной экономической активности в махаллях. Для социологии это означает потенциал структурной трансформации, когда хозяйственная активность семей переходит из аграрного или обслуживающего сектора в промышленный, что может повысить социальный статус и стабильность доходов. Тем не менее, новая индустриализация требует качественной подготовки кадров, инфраструктуры, логистики и рынков сбыта, так как недоработки здесь могут стать факторами риска.

Четвёртое направление – сельское хозяйство. Ранее было выделено 232 тыс. гектаров земли, что позволило 770 тыс. человек получить источник дохода. Однако у трети из них доход остаётся низким из-за недостатка опыта, качественных семян и трудностей с реализацией продукции. В ответ государство поручило организовать школы приусадебного хозяйства и создать экспортные кооперативы для гарантированной продажи продукции.

Это означает усиление роли сельского хозяйства как средства социальной мобилизации и занятости в регионе. Но эффект зависит от качества поддержки, то есть, доступа к рынку, кооперации, обучения. Без этого преобразование «земля» - «доход» - «статус» может быть частичным. Особенно важно учитывать гендерный и возрастной аспекты (кто именно получает аренду, кто обучается, кто входит в кооператив).

Пятое направление касается социальной защиты и занятости людей с ограниченными возможностями. Новый проект «Равные возможности – инклюзивная занятость» предусматривает трудоустройство 40 тыс. человек с инвалидностью и предоставление беспроцентных ссуд до 30 миллионов сумов. Для семей, находящихся в группе риска, сохраняется льготный набор социальных услуг и пособий - материальная помощь, компенсация расходов на детсады и кружки, предоставление 110 видов социальных услуг.

С точки зрения социологии это подчёркивает сдвиг от пассивной поддержки к активному включению в труд и экономическую жизнь. Вопросы устойчивой интеграции, социальной мобильности таких групп, а также мониторинга эффективности таких мер становятся ключевыми.

Интересной особенностью стратегии является делегирование ресурсов на уровень махаллей и районов, где из бюджета на развитие инфраструктуры махаллей выделено 20 триллионов сумов напрямую в областные бюджеты. Это означает усиление территориальной автономии и ответственности нижестоящих звеньев власти. С социологической точки зрения это усиливает значимость «сообществ-махаллей» как пространств вмешательства социальной политики и экономического включения.

Также механизмами реализации выступают льготные кредиты, либо банками, либо через фонд занятости, создание микроцентров, экспортных кооперативов. Эти инструменты вводят элементы предпринимательской активности и кооперации на микроуровне, что создаёт

поле для исследования социологии малого бизнеса, предпринимательства и социальной мобильности.

Если такой подход будет успешно реализован в Узбекистане, можно ожидать такие социальные эффекты, как повышение социальной мобильности семей, ранее находившихся в бедности; рост значимости и активности махаллей как социальных центров; преобразование трудовой структуры населения из сельскохозяйственного и неформального сектора в формальный сектор (строительство, услуги, промышленность); усиление социальной интеграции групп с ограниченными возможностями через труд и предпринимательство.

При этом, такие эффекты потребуют времени и сопровождения, в первую очередь, устойчивой занятости, повышения квалификации, сбалансированного территориального развития, а также наличия социальных институтов (кооперативов, банков, инфраструктуры). Социологически будет важно проводить мониторинг того, как изменится самоощущение семей-участников, их социальный статус, а также сетевые связи внутри махаллей и между ними.

ВЫВОД

Статья продемонстрировала, что политика сокращения бедности и обеспечения занятости в Республике Узбекистан представляет собой комплексный социально-экономический проект, основанный на территориальной децентрализации, институциональных механизмах и активной роли махаллей, банков и микроцентров. С социологической точки зрения её значимость состоит в том, что она предоставляет исследовательское поле для анализа трансформации занятости, изменения социального статуса семей, механики включения уязвимых групп и роли территорий в социальной политике.

В результате можно констатировать, что при успешной реализации данных мероприятий у Республики Узбекистан есть шанс не только количественно уменьшить бедность и безработицу, но и провести качественную трансформацию социального положения значительной части населения. В этом смысле проект становится полем социальных преобразований и заслуживает пристального социологического сопровождения.

Adabiyotlar/Literatura/References:

1. Президент Республики Узбекистан. Определены приоритетные задачи по сокращению бедности и обеспечению занятости населения. 19 ноября 2025. // <https://www.president.uz/ru/lists/view/8691>.
2. Арутюнян А.В., Курбанов Н.А. Государственная социальная политика: теория и практика. – М.: Изд-во «Социс», 2022.
3. Петрова Е.И. Территориальная децентрализация и социальная политика: международный опыт. Журнал социального управления, 2023, № 4, –С. 45-59.
4. Иванов С.М. Предпринимательство и социальная мобильность в постсоветских странах. Сравнительный обзор. – Санкт-Петербург: Норма, 2021.
5. Смирнова К.А., Орлова Л.П. Инклюзия людей с ограниченными возможностями через трудовую занятость: вызовы и перспективы. Вестник социальной работы, 2022, № 2, – С.12-28.
6. Дженсен Р., Текуб Э. Управление бедностью через инфраструктурные инвестиции: теоретическая модель. Journal of Social Policy, 2021, Vol. 50, No. 1, pp. 1-18.
7. Шейхов А.Х. Роль банков в развитии микро- и малого предпринимательства в Центральной Азии. – Ташкент: ИНТИ-UWED, 2024.
8. Колесников И.В. Сервисная экономика и занятость: переход от индустрии к услугам. – М.: Высшая школа экономики, 2020.
9. Лукьянов П.А. Кооперативные формы сельскохозяйственного производства и их влияние на снижение бедности. Журнал экономики аграрного развития, 2023, № 1. – С.33-46.

10. Бейлис М.Н. Социология трудовой миграции и территориального развития. – Санкт-Петербург: Издательство РГУ, 2021.
11. Карасёв А.Ю. Социальные изменения на микроуровне: махалля как институт гражданского общества. Центрально-азиатский журнал социологии, 2022, № 3. – С.78-94.
12. Мирсалимов Ф.Т. Мониторинг и оценка политики занятости: методологические подходы. Журнал прикладной социологии, 2024, № 4. – С. 5-22.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000